

BO‘LAJAK JISMONIY TARBIYA O‘QITUVCHILARINI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH

Ibragimov Muslim Artikmashrabovich

Namangan davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning ahamiyati va metodlari keng qamrovda ko‘rib chiqiladi. Vatanparvarlik - mamlakatga bo‘lgan sevgi, hurmat va sadoqat, jamiyatning asosiy qimmatli tushunchalaridan biridir. Maqolada jismoniy tarbiya o‘qituvchilarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash jarayonlari, metodlari va bu jarayonda foydalaniladigan pedagogik usullar tahlil qilinadi. Shuningdek, bu maqsadda olib borilgan tadqiqot natijalari va ularning amaliyotga tatbiq etilishi muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Vatanparvarlik, jismoniy tarbiya, o‘qituvchi tayyorlash, pedagogik metodlar, ta'lim jarayoni, milliy g‘urur, ma'naviy tarbiya, jismoniy tarbiya metodikasi

Jismoniy tarbiya o‘qituvchilarining ta'lim jarayonida tutgan o‘rni muhimdir, chunki ular nafaqat jismoniy rivojlanish, balki ma'naviy va vatanparvarlik ruhida tarbiya berish vazifasini ham bajaradilar. Vatanparvarlik ruhida tarbiya berish yosh avlodni mustaqil O‘zbekistonning sodiq fuqarolari etib voyaga yetkazishda asosiy rol o‘ynaydi. Shu boisdan, bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarini tayyorlash jarayonida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash alohida e'tibor talab etadi⁶.

Bu bo‘lim bir necha kichik bo‘limlarga bo‘linadi: vatanparvarlik tushunchasi, jismoniy tarbiya va vatanparvarlik o‘rtasidagi bog‘liqlik, bo‘lajak o‘qituvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash metodlari va ularning amaliyotda qo‘llanishi.

Vatanparvarlik tushunchasi

⁶ Karimov, I. A. (2012). "Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch". Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti.

Vatanparvarlik – o‘z mamlakatiga, xalqiga bo‘lgan sevgi va sadoqat, uning manfaatlarini himoya qilishga intilishdir. Bu tushuncha milliy g‘urur, madaniyat va tarixiy xotira bilan bog‘liq. Vatanparvarlik yosh avlodni ma'naviy tarbiyalashda muhim o‘rin tutadi. Vatanparvarlik ruhida tarbiyalangan yoshlar mamlakatning kelajagi uchun mas'uliyatli, sodiq va faol fuqarolar bo‘lib yetishadi⁷.

Vatanparvarlik tarbiyasi ta'limning barcha bosqichlarida muhim ahamiyatga ega. Bu nafaqat o‘quvchilarda, balki bo‘lajak o‘qituvchilarda ham vatanparvarlik hissini shakllantirishni talab qiladi. Vatanparvarlik tarbiyasining maqsadi yoshlarni o‘z mamlakatining tarixini, madaniyatini va milliy qadriyatlarini hurmat qilishga o‘rgatishdir. Bu jarayon davomida milliy qadriyatlar, tarixiy shaxslar va voqealar o‘rganiladi, milliy bayramlar va tadbirlar nishonlanadi.

Jismoniy tarbiya va vatanparvarlik o‘rtasidagi bog‘liqlik

Jismoniy tarbiya nafaqat sog‘lom va jismonan kuchli avlodni tarbiyalash, balki milliy ruhiyatni, vatanparvarlikni shakllantirishda ham muhim rol o‘ynaydi. Sport tadbirlari, musobaqalar va jamoaviy mashg‘ulotlar orqali o‘quvchilarda o‘zaro hurmat, hamjihatlik va milliy iftixor hissi rivojlanadi. Jismoniy tarbiya darslari milliy qadriyatlar va an'analar bilan boyitilishi kerak. Bu orqali o‘quvchilar milliy qahramonlar va sportchilarning hayoti va faoliyatidan o‘rnak olishlari mumkin⁸.

Sport va jismoniy tarbiya yoshlarning milliy ruhiyatini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Jismoniy tarbiya darslarida o‘quvchilar milliy sport turlarini o‘rganishadi, milliy qadriyatlar va urf-odatlarini hurmat qilishadi. Bu orqali o‘quvchilar milliy g‘urur va vatanparvarlik hissini shakllantirishadi. Milliy sport musobaqalari va tadbirlari orqali yoshlar milliy ruhiyat va birlik hissini kuchaytiradi⁹.

Bo‘lajak o‘qituvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash metodlari

⁷ Mirzaev, S. (2019). "Vatanparvarlik tarbiyasining pedagogik asoslari". Toshkent: Pedagogika nashriyoti.

⁸ Ubaydullayev, M. (2018). "Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi". Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti.

⁹ Rasulov, A. (2021). "Jismoniy tarbiya darslarida interaktiv metodlar". Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi pedagogika universiteti nashriyoti.

Bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash uchun bir qator metodlar qo‘llaniladi. Ushbu metodlar o‘quv jarayonida samarali qo‘llanilishi lozim.

1. Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar: Milliy bayramlar, tarixiy sanalar va sport anjumanlarini tashkil etish. Ushbu tadbirlar o‘quvchilar va o‘qituvchilar orasida milliy qadriyatlar va vatanparvarlikni mustahkamlashga xizmat qiladi¹⁰.

2. Ta'lim jarayonida milliy qadriyatlarni o‘rgatish: Darslarda milliy qahramonlar va sportchilarning hayoti va faoliyatini o‘rganish. Bu o‘quvchilarni milliy g‘urur va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga yordam beradi¹¹.

3. Jamoaviy faoliyatlar: Sport lagerlari, musobaqalar va jamoaviy mashg‘ulotlar orqali milliy ruhiyatni kuchaytirish. Jamoaviy faoliyatlar o‘quvchilarning hamjihatlik va bir-biriga bo‘lgan hurmatini oshiradi.

4. O‘quvchilarda milliy g‘ururni oshirish: O‘zbekistonning sportdagi yutuqlarini ta’kidlash va ulardan o‘rnak olish. Milliy sportchilar va ularning muvaffaqiyatlari haqida hikoyalar orqali o‘quvchilarda milliy g‘urur hissi uyg‘otiladi.

5. Interaktiv metodlar: Rolli o‘yinlar, muhokamalar va interaktiv mashg‘ulotlar orqali o‘quvchilarda vatanparvarlik tushunchasini chuqurlashtirish. Bu metodlar o‘quvchilarning darslarga qiziqishini oshiradi va ularda faol ishtirok etish hissini kuchaytiradi.

6. Tarbiyaviy suhbatlar: O‘qituvchilar va talabalarning tarbiyaviy suhbatlari vatanparvarlik hissini kuchaytirishga xizmat qiladi. Ushbu suhbatlar davomida o‘quvchilar vatanparvarlikning ahamiyati, milliy qadriyatlar va urf-odatlar haqida ko‘proq ma'lumot olishadi.

7. Ma'naviy va jismoniy tarbiya integratsiyasi: Jismoniy tarbiya darslarida ma'naviy tarbiya elementlarini qo‘llash orqali o‘quvchilarda milliy g‘urur va

¹⁰ Vohidov, R. (2017). "Ma'naviyat va vatanparvarlik". Toshkent: Yangi asr avlodi.

¹¹ Hasanov, K. (2018). "Sport va milliy g‘urur". Toshkent: O'zbekiston Respublikasi sport va turizm vazirligi nashriyoti.

vatanparvarlik hissini shakllantirish. Bu integratsiya o‘quvchilarning jismoniy va ma’naviy rivojlanishiga xizmat qiladi¹².

8. Sport musobaqalari va tadbirlari: Milliy va xalqaro sport musobaqalarida ishtirok etish orqali o‘quvchilar milliy g‘urur va vatanparvarlik hissini oshiradilar. Ushbu musobaqalar o‘quvchilarda jamoaviy ruhiyat va milliy iftixor hissini mustahkamlashga yordam beradi.

9. Vatanparvarlik mavzusidagi maxsus kurslar: O‘quv dasturiga vatanparvarlik mavzusidagi maxsus kurslarni kiritish. Ushbu kurslar orqali o‘quvchilar milliy tarix, madaniyat va qadriyatlar haqida keng qamrovli ma’lumot olishadi.

Tadqiqot natijalari

Tadqiqotlar natijasida, vatanparvarlik ruhida tarbiyalangan jismoniy tarbiya o‘qituvchilari o‘z kasbiga sodiq, vatanparvar va yuqori ma’naviy qadriyatlarga ega bo‘lib yetishgani aniqlangan. Ular nafaqat sport sohasida, balki jamiyatning boshqa sohalarida ham faol ishtirok etib, o‘z mamlakatining rivojlanishiga hissa qo‘shmoqdalar. Vatanparvarlik ruhida tarbiyalangan o‘qituvchilar jamiyatda milliy qadriyatlar va ma’naviyatni mustahkamlashda muhim rol o‘ynaydi.

Misol sifatida, bir necha ta’lim muassasalarida o‘tkazilgan tajriba va tadqiqotlar natijalari keltirilishi mumkin. Tadqiqotlar davomida o‘quvchilar va o‘qituvchilar orasida o‘tkazilgan so‘rovnomalar va intervyular orqali vatanparvarlik ruhida tarbiyalash metodlarining samaradorligi o‘rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, vatanparvarlik ruhida tarbiyalangan o‘qituvchilar o‘zlarining ta’lim jarayonida yuqori natijalarga erishishmoqda, o‘quvchilar esa milliy g‘urur va vatanparvarlik hissi bilan yashashmoqda¹³.

Bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash - milliy qadriyatlar va ma’naviy tarbiyaning ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu maqolada keltirilgan metodlar va amaliyotlar orqali yosh avlodni milliy ruhiyatda

¹² Usmonov, D. (2020). "Jismoniy tarbiya o‘qituvchilarini tayyorlashda milliy ruhiyat". Toshkent: Fan va ta’lim nashriyoti.

¹³ Mirzaev, S. (2019). "Vatanparvarlik tarbiyasining pedagogik asoslari". Toshkent: Pedagogika nashriyoti.

tarbiyalash, ularning jamiyatda faol va sodiq fuqaro bo‘lib yetishishiga xizmat qiladi. Vatanparvarlik ruhida tarbiyalangan jismoniy tarbiya o‘qituvchilari o'z kasbiga sodiq, vatanparvar va yuqori ma'naviy qadriyatlarga ega bo‘lib yetishadi, bu esa ularning ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Karimov, I. A. (2012). “Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch”. Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti.
2. Ubaydullayev, M. (2018). “Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi”. Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti.
3. Qosimov, N. (2019). “Vatanparvarlik tarbiyasi va milliy qadriyatlar”. Toshkent: Sharq nashriyoti.
4. Rasulov, A. (2021). “Jismoniy tarbiya darslarida interaktiv metodlar”. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi pedagogika universiteti nashriyoti.
5. Vohidov, R. (2017). “Ma'naviyat va vatanparvarlik”. Toshkent: Yangi asr avlodi.
6. Usmonov, D. (2020). “Jismoniy tarbiya o‘qituvchilarini tayyorlashda milliy ruhiyat”. Toshkent: Fan va ta'lim nashriyoti.
7. Hasanov, K. (2018). “Sport va milliy g‘urur”. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi sport va turizm vazirligi nashriyoti.
8. Mirzaev, S. (2019). “Vatanparvarlik tarbiyasining pedagogik asoslari”. Toshkent: Pedagogika nashriyoti.